

**MARKAZIY OSIYODA QADIMGI DAVR KO‘CHMANCHI VA
O‘TROQ XALQLARNING SIYOSIY, IQTISODIY HAMDA MADANIY
MUNOSABATLARI**

**ПОЛИТИЧЕСКИЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И КУЛЬТУРНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КОЧЕВЫМИ И ОСЕДЛЫМИ НАРОДАМИ В
ДРЕВНЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ**

**POLITICAL, ECONOMIC, AND CULTURAL RELATIONS BETWEEN
NOMADIC AND SETTLED PEOPLES IN ANCIENT CENTRAL ASIA**

Djurayev Ikrom Nematovich

Guliston davlat pedagogika instituti

Tarix kafedrası dotsenti

tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Tel.: +998 97-902-20-81

E-mail: ikromgdu@mail.ru

Annotatsiya. Markaziy Osiyoda qadimgi davrda ko‘chmanchi chorvador va o‘troq dehqon xalqlar o‘rtasidagi siyosiy, iqtisodiy va madaniy munosabatlarni tahlil qiladi. Tadqiqotda ikki xil xo‘jalik turining o‘zaro bog‘liqligi, mehnat taqsimoti va iqtisodiy almashinuv (chorva mahsulotlari bilan dehqonchilik va hunarmandchilik buyumlari ayirboshlash) asosiy o‘rin tutadi. Ko‘chmanchilar yaylovlar yetishmasligi, qurg‘oqchilik va demografik omillar tufayli o‘troq vohalarga bosqinlar uyushtirgan bo‘lsa-da, tinch savdo, karvonsaroy va bozorlar orqali aloqalar kuchaygan. Sirdaryo bo‘yi va tog‘oldi hududlarda statsionar manzilgohlar, shaharlar vujudga kelishi, Andronovo, Srubnaya, Chust, Burg‘uliy kabi madaniyatlar shakllanishi bu jarayonni tasdiqlaydi. Ko‘chmanchilar o‘troqlashib, dehqonchilik va hunarmandchilik bilan shug‘ullangan, natijada urbanizatsiya va davlatchilik (masalan, Yuechji-Kushon, Parfiya) rivojlangan. Tabiiy-geografik omillar (cho‘l, dasht va voha) va ekologik inqirozlar migratsiya va o‘zgarishlarga sabab bo‘lgan. Ikki guruh bir-birisiz normal hayot kechira olmagan, ularning integratsiyasi Markaziy Osiyo tsivilizatsiyasining asosini tashkil etgan.

Kalit so‘zlar: *ko‘chmanchi chorvador, o‘troq aholi, cho‘l sivilizatsiyasi, xonaki chorvachilik, yaylov chorvachiligi, andronovo madaniyati, srub madaniyati, statsionar manzilgoh, mozorqo‘rg‘on, ko‘chmanchi – yuechji.*

Abstract. The article analyzes the political, economic, and cultural relations between nomadic pastoralists and sedentary agricultural peoples in ancient Central Asia. The study emphasizes the interdependence of the two economic systems, the division of labor, and economic exchange (the barter of livestock products for agricultural and handicraft goods). Although nomadic groups launched raids on

sedentary oases due to insufficient pastures, droughts, and demographic pressures, peaceful interactions were strengthened through trade, caravanserais, and markets. The emergence of stationary settlements and cities along the Syr Darya River and foothill zones, as well as the formation of cultures such as Andronovo, Srubnaya, Chust, and Burgulyk, confirm this process. Nomads gradually became sedentary, engaging in agriculture and crafts, which contributed to urbanization and the rise of statehood (for example, the Yuezhi-Kushan and Parthian states). Natural-geographical factors (deserts, steppes, and oases) along with ecological crises triggered migrations and transformations. The two groups could not sustain normal life without each other; their integration formed the foundation of Central Asian civilization.

Key words: *nomadic cattle breeding, sedentary population, desert civilization, domestic cattle breeding, cattle breeding, Andronovo culture, Srubnaya culture, stationary settlement, Mazar-Kurgan, Yuezhi nomads.*

Аннотация. В статье анализируются политические, экономические и культурные отношения между кочевыми скотоводами и оседлыми земледельческими народами в древней Центральной Азии. Исследование подчеркивает взаимозависимость двух хозяйственных укладов, разделение труда и экономический обмен (бартер продукции скотоводства на сельскохозяйственные и ремесленные товары). Хотя кочевники совершали набеги на оседлые оазисы из-за нехватки пастбищ, засух и демографического давления, мирные связи укреплялись через торговлю, караван-сарай и рынки. Возникновение стационарных поселений и городов вдоль Сырдарьи и в предгорьях, а также формирование культур Андроновской, Срубной, Чустской и Бургалыкской подтверждают этот процесс. Кочевники постепенно оседали, занимаясь земледелием и ремеслами, что способствовало урбанизации и становлению государственности (например, юэчжийско-кушанское и парфянское государства). Природно-географические факторы (пустыни, степи и оазисы) и экологические кризисы вызывали миграции и трансформации. Две группы не могли вести нормальную жизнь друг без друга; их интеграция составила основу центральноазиатской цивилизации.

Ключевые слова: *кочевое скотоводство, оседлое население, пустынная цивилизация, домашнее скотоводство, скотоводство, Андроновская культура, Срубная культура, стационарное поселение, мазаркурган, кочевники-юэчжи.*

KIRISH

Oʻrta Osiyo xalqlari qadimgi tarixining dolzarb muammolaridan biri koʻchmanchi chorvador va xoʻjaligi asosi dehqonchilik boʻlgan oʻtroq aholining oʻzaro munosabatlari masalasidir. Ushbu masalani tahlil qilishda, dehqonchilik va

chorvachilik sohasidagi yutuqlar, o'troq manzilgohlarning paydo bo'lishi va ularning shaharlarga aylanishi kabi tarixiy jarayonlarni hisobga olish zarur. Ma'lum bir hududda o'troq va ko'chmanchi aholining o'zaro munosabatlarini tahlil qilishda, bu ikki xil xo'jalik turining qaysi biri, qaysi davrda yetakchi rol o'ynaganligini, jamiyat taraqqiyotida ulardan qay biriga qachon moyillik kuchli bo'lganligini va "ko'chmanchilikdan shaharlar sari" shakldagi asosiy fikrning qanchalik to'g'ri talqin etilishini e'tiborga olish zarur. U ko'pchilikni tashkil etadigan ko'chmanchi chorvachilik ustun bo'lgan bir sharoitda, aholi bir qismining o'troqlashib dehqonchilik, hunarmandchilik va savdo bilan shug'ullanishi natijasida shaharlar sonining ortishiga sabab bo'lishi kabi konsepsiyaga tayangan (MaccoH B.M. 1989: 90-93).

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Markaziy Osiyoda qadimgi davrda ko'chmanchi chorvador va o'troq dehqon xalqlar o'rtasidagi siyosiy, iqtisodiy va madaniy munosabatlarni o'rganishda adabiyotlarning tahlili ko'chmanchilik va o'troqlikning o'zaro ta'siri, migratsiya jarayonlari, xo'jalik ixtisoslashuvi va urbanizatsiya masalalarini qamrab oladi. Tadqiqotlar asosan arxeologiya, etnografiya va tarixiy antropologiya yo'nalishlarida rivojlangan.

Sovet davri olimlari (Руденко С.И., 1961) ko'chmanchi va o'troq aholini yagona etnik jamoa sifatida ko'rib, chorvachilik va dehqonchilik elementlarining aralashuvini ta'kidlaydi. Rudenko ishlarida geografik omillar va ekologik sharoitlarning xo'jalik o'zgarishlariga ta'siri batafsil tahlil qilingan.

V.M. Masson (1989) ko'chmanchilar va qadimgi sivilizatsiyalarning dinamikasini tahlil qilib, ko'chmanchilikdan shaharlashuvga o'tish jarayonini ta'kidlaydi. Uning konsepsiyasi mavzuning asosiy g'oyasiga mos keladi: ko'chmanchi chorvachilikning ustunligi o'troq aholi bilan munosabatlarda shaharlarning paydo bo'lishiga sabab bo'lgan.

L.M. Levina (1971) Sirdaryo bo'yidagi keramika va manzilgohlarni o'rganib, cho'l va tog' vodiylarida ko'chmanchilarning statsionar manzilgohlari mavjudligini qayd etadi. Bu ish mavzuning arxeologik bazasini mustahkamlaydi.

Zamonaviy tadqiqotlarda K.M. Baypakov (2008) shahar va dasht o'rtasidagi munosabatlarni, sak va usunlardagi o'troqlik va dehqonchilikni yoritadi. Baypakovning yondashuvi mehnat taqsimoti va iqtisodiy bog'liqlikni ta'kidlaydi.

Mahalliy olimlar M.X. Pardayev (1995, 2006) Ustrushona va Jizzax vohasi tarixini o'rganib, ko'chmanchilikning o'rta asrlar urbanizatsiyasiga ta'sirini tahlil qiladi. I. Djurayev (2019, 2021) bronza davri munosabatlari va chorvador qabilalar migratsiyasini ekologik va demografik omillar asosida tadqiq qiladi.

Adabiyotlarning umumiy tahlili shuni ko'rsatadiki, mavzu sovet arxeologiyasidan (Akishev, Masson, Levina) zamonaviy tadqiqotlarga (Djurayev, Pardayev, Baypakov) o'tgan bo'lib, ko'chmanchi va o'troq munosabatlarni antagonistik emas, balki integratsion jarayon sifatida ko'radi. Biroq, bosqinlar, ekologik inqirozlar va migratsiya masalalari hali ham bahsli bo'lib qolmoqda va keyingi tadqiqotlar uchun asos yaratadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda ko'chmanchi chorvador va o'troq aholi o'rtasidagi ijtimoiy, iqtisodiy va xo'jalik aloqalarining tarixi va etnogenez masalalari tarixiy asoslarini o'rganishda xolislik tamoyiliga amal qilinib, tahlil, sintez, qiyosiy tahlil, umumlashtirish, tarixiy tahlil hamda xronologik yondashuv kabi ilmiy usullardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ko'chmanchi va o'troq dehqon aholining o'zaro aloqalarini o'rganishda yagona etnik jamoaga mansub bo'lgan, sof ko'chmanchilarning ba'zi guruhlarida chorvachilik bilan birga o'troqlik va dehqonchilik elementlari mavjud bo'lganligini hisobga olish zarur (Руденко, 1961:5-9). Dehqon aholisi bilan chorvadorlar o'rtasidagi farq mavjud sharoitdan kelib chiqib, ma'lum bir guruh aholining o'troq hayot tarziga o'tishi bilan yo'qolib borgan yoki aksincha holatlar ham kuzatilgan. Biroq, ma'lum bir hududdagi ba'zi o'zgarishlarga qaramay Yevrosiyo aholisining xo'jaligida o'troq dehqonchilik katta ahamiyat kasb etib, dehqonchilik vohalarida urbanizatsiya jarayonlari kuchayib borgan.

"Cho'l sivilizatsiyasi" dinamikasiga e'tibor qaratib, uning taraqqiyotidagi ko'chmanchilikdan shaharlashuvga va qabila ittifoqlaridan davlatchilik sari borgan bosqichlarni ko'rish mumkin. Bunda dehqonchilik va chorvachilikning tarkib topish bazasi, jamiyatning ijtimoiy bo'linishi, savdo va hunarmandchilikning paydo bo'lishi, etnik birlikning tarkib topishi, kuchli boshqaruv hokimiyatiga asos solinishi, yagona mafkura, yozuv, diniy udum va tasavvurlarning yoyilishi kabilar muhim rol o'ynagan.

Sirdaryo bo'yi va unga tutashib ketgan cho'l va tog' landshaftlari o'zining geografik xususiyati bilan ko'chmanchi chorvachilik va o'troq dehqonchilik xo'jaligining aralash holda rivojlanishini ta'minlagan. U yoki bu xo'jalikning ko'proq taraqqiy etishi o'sha joyning tabiiy xususiyatiga bog'liq bo'lgan. Buning oqibatida ikki xil xo'jalik, janubda va g'arbda dehqonchilik, shimol va sharqda esa chorvachilik intensiv rivojlanib borgan. So'ngi bronza va ilk temir davriga kelib, Farg'ona vodiysidagi Chust, Eylatan, Sho'robashat madaniyatlariga o'xshash, Burg'uliy, Qovunchi va O'tror – Qoratorov madaniyatlari shakllana boshlagan. Ikkinchi tomondan

esa Avesto yashtlari va Eron bitiklarida ta'kidlangan ko'chmanchi chorvadorlarning xo'jaligi tarkib topgan. Bu chorvador qabilalar hamisha O'rta Osiyoning janubiga ko'chmanchilar ta'sirini yoyuvchi maqomida bo'lishgan (Пардаев, 2005:68). Sirdaryo bo'yi arxeologik madaniyati bu erdagi tarixiy-geografik, xo'jalik-madaniy va etnik belgilarning shakllanishini o'zida aks ettirgan. Bu qaysidir bir vaqtda butun aholining harakatchan ko'chmanchi chorvachilikka, keyinchalik esa ma'lum tabiiy va ijtimoiy omillar tufayli o'troq dehqonchilikka o'tish holatini ko'rsatadi. Ko'chmanchi chorvachilikning kelib chiqishi va o'troqlikkacha bo'lgan taraqqiyot bosqichlari, tabiiy geografik va ekologik holat, ijtimoiy-iqtisodiy omillar va siyosiy vaziyatga bog'liq holda juda murakkab kechgan. Yevrosiyo aholisi ma'lum qismining o'troq dehqonchilikdan ko'chmanchi chorvachilikka (yoki aksincha) yoppasiga o'tishi to'g'risidagi fikrlarga qo'shib bo'lmaydi. Haqiqiy ko'chmanchilar hamisha harakatda (ko'chib yurishda) bo'lishgan.

Ba'zi geografik omillargina ularning u yoki bu darajada o'troq aholi bilan aloqada bo'lishiga sabab bo'lgan (Руденко 1967. S. 10). Ko'chmanchilar va o'troq aholi tinch munosabatlarining buzilishiga bir qancha sabablar bo'lgan.

Birinchidan, ko'chmanchilar hech kim egallamagan, o'zlashtirilmagan dasht va cho'llar bo'ylab harakat qilishgan, vaqt o'tishi bilan o'zlashtirilmagan erlarning kam qolishi, chorvani ekin erlariga haydashga ham sabab bo'lgan. O'troq va ko'chmanchi aholining yaylov, o'tloq va ekinzorlarga bo'lgan qiziqishi ular o'rtasidagi to'qnashuvlarga asosiy sabab bo'lgan. Bu chorvani va o'z hayotini saqlash bilan bog'liq iqtisodiy manfaatdorlik edi. Bunday holat nafaqat ko'chmanchilar va o'troq aholi o'rtasidagi balki ko'chmanchilarning o'zlari o'rtasida ham sodir bo'lgan. Bu qabilalar imkon qadar harbiy bosqinchilik yurishlaridan tiyilishga harakat qilgan (Mirzaahmedov, Odilov, Pardayev, 2000. 56 b.). Biroq, ko'chmanchilarning harbiy ittifoqlari ularni bunday bosqinlarda ishtirok etishlariga majbur etgan.

Ikkinchidan, an'anaviy ko'chmanchi tarzidagi ekstensiv xo'jalik qo'shimcha bosqinlar uyushtirishni ham taqozo etgan. Bunga, ba'zi paytlardagi qurg'oqchilik yoki qishning me'yordan ortiq sovuq bo'lishi va cho'zilishi natijasida chorvaning qirilib ketishi sabab bo'lgan. Qahatchilik yillarida Dashti Qipchoq ko'chmanchi chorvachilik tarzda xo'jalik yuritish, uzluksiz qurg'oqchiliklar, doimo sodir bo'lib turadigan demografik portlashlar, harbiy ittifoqlarga qo'shilish va o'troq vohalarga yurish, yaylovlar yetishmasligi natijasidagi ijtimoiy-siyosiy tanglik, ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy omillar yashash uchun so'nggi umid – o'troq vohalarga yurish edi. Bu ahvolga tushgan ko'chmanchilar o'z jonini saqlash uchun, yirik xonlarga tobelik bildirib, yetakchi ittifoqchilar madadida, qo'shni hududlar va o'troq vohalar tomon harakatlana boshlashgan. Ko'chmanchilar tomonidan uyushtirilgan ko'pgina yurishlar nafaqat o'troq vohaga, balki ularning o'zlari ustiga ham bo'lgan.

Uchinchidan, o'troq vohalarga yurish ko'chmanchilarning emas, balki harbiy birlashmalarning harakati edi. S.A. Pletnevaning yozishicha, yurishlarga hamisha iqlim sharoitining noqulay kelishi va demografik portlashlar sabab bo'lgan (Плетнева С.А., 1982:117). Yirik chorvadorlarning ko'plab xotin va farzandlari bo'lib, ularni ham chorva, yaylov va yangi yashash hududlar bilan ta'minlash zarur edi. Aholining muntazam suratda ko'payishi yangi yerlarga kelib joylashishni yuzaga keltirgan. Bu ko'chmanchilarning yangi yerlarga kelib joylashishi holati ko'chmanchilikning yo'q bo'lishi degani emas, balki, yashashga yangicha moslashuvdir. Yana shunga qo'shimcha iqtisodiy va siyosiy inqiroz davrida ko'chmanchilarning yoppasiga o'troq aholiga aylanishi hamdir. Shu tarzda, chorvaning qirilishi natijasida, oziq-ovqat va hunarmandchilik mahsulotlarining etishmasligi sababli, bir necha guruh aholining xo'jalik yuritish shakllarini o'zgartirishi sodir bo'ladi. Yangi ko'chmanchilar yoki o'troqlashganiga ko'p bo'lmagan ko'chib kelganlar o'zlarining dashtdagi qarindosh qabilalari bilan aloqa bog'lab, yangi hududdagi savdo va siyosiy ishlarda imtiyozli rol o'ynay boshlaydi. Chegaralardagi bunday vositachilik yoki o'tkazuvchanlik ikki xil xo'jalik vakillarining aloqalarini kuchaytiradi. Ikki tomon uchun ham boshqa xil ko'pgina (mavsumiy) shakllarni qabul qilishga imkon beradi. Ko'chmanchilar bo'sh paytlari vohalarga kelib dala faoliyatida o'z ishchi kuchlarini sotishi ham mumkin bo'lgan. Ayriboshlashning bosh manbai (puli) chorva hisoblangan. Ko'plab chorva mahsulotlari o'troq vohalarga keltirib sotilgan. Dehqon aholi hamisha chorvachilik mahsulotlariga (go'sht, yog', jun va jundan to'qilgan buyumlar, teri va h.) kuchli ehtiyoj sezardi. O'z navbatida, o'troq voha ustalari tomonidan tayyorlangan ip-gazlama, kiyim-kechak, xo'jalik buyumlari va dehqonchilik mahsulotlari (bug'doy, un, meva-sabzavot va h.k.)ga dashtda hamisha talab katta bo'lgan.

Chorvador va dehqon aholining o'zaro mol ayriboshlashi odatda ko'chmanchi va o'troq aholining chegara hududi bo'ylab kechgan. Bu erdagi karvonsaroy, yarmarka va bozorlar doimo gavjum bo'lib, savdo qizg'in amalga oshgan. Bunday joylarda yirik aholi punktlari, madaniyat o'choqlari bunyod etilgan. Shu asosda Sirdaryoning o'rta va quyi qismida ko'plab shaharlar vujudga kelgan. Qadimda O'rta Osiyoda o'troq va ko'chmanchi aholini qamrab olgan (birlashtirgan) yagona iqtisodiy tizim (konfederatsiya) bo'lgan.

Ba'zi xollarda ko'chmanchilik bilan shug'ullangan xalqlar o'troq aholi tomonidan barpo qilingan davlatlarga yarim qaram holda kirib, ma'lum majburiyatlarni olgan bo'lsa-da (masalan, harbiy yordam), ba'zi hollarda esa, ko'chmanchi-chorvadorlar vodiylarni bosib olib, u yerlarda o'z hukmronliklari ostida yirik davlatlar tuzganlar. Ko'chmanchi-chorvachilik bilan shug'ullangan Parmlar qabilasiga hukmronlik qilgan arshakiylar sulolasiga asos solgan Parfiya davlati, Turk

va Qang' xoqonligi hukmronligi davrida dehqonchilik vohalarida tashkil topgan davlatlarni misol o'rnida keltirish mumkin. Xuddi shunday holat Baqtriyada ham yuz beradi. Bu erda ko'chmanchi– yuechjilar mahalliy xalqlarni bo'ysundirib Kushon davlatini tuzganlar. Tadqiqotlardan ma'lumki, ko'chmanchilarda bir kishining yashash ta'minoti uchun dehqon aholiga qaraganda ko'proq yer talab qilingan. Ko'chmanchi aholi yashashi uchun jon boshiga 1,5 desyatina yer kerak bo'lsa, dehqon aholi jon boshiga hatto u yerdan primitiv foydalanganda ham 0,78 desyatina yer zarur bo'lgan. Ya'ni, ko'chmanchilarga dehqon aholiga qaraganda yer ikki baravar ko'p talab qilingan. O'rtacha chorvador oilaning 24-25 ta oti bo'lsa, shu miqdordagi ot uchun 2-3 km. kv yaylov kerak bo'lgan (Кшибеков, 1980:124). Doimiy ko'chishlar oldidan o'tli joylar ko'p bo'lishi uchun, ko'chmanchilar bir-biridan 10-15 km uzoqlikda joylashgan va o'zlariga ma'lum hududlarni bo'lib olishgan.

Ko'chmanchi chorvachilikda ishlab chiqaruvchi kuchlar faqat tabiiy imkoniyatlar, chorvaning mahsuldor turlarini yaratish, mehnat quollarini takomillashtirish va yaylovlarni kengaytirishlar hisobiga oshirilgan. Bu xo'jalikdagi ishlab chiqarish kuchlarini rivojlantirishga bo'lgan qiziqish, tinimsiz ko'chishlarni taqozo etgan. Ba'zi olimlar, ko'chmanchilarning harakatchan tabiatiga qarab, ular hamisha o'zlarining qo'shnilariga tazyiq o'tkazib kelgan deb ta'kidlaydi To'g'ri, ko'chmanchi-chorvadorlar va o'troq dehqonlar o'rtasidagi munosabatlar doimo ham silliq kechavermagan. Ular o'rtasida ishchi kuchi, ishlab chiqarish va mahsulot taqsimoti ustidan hukmronlik o'rnatish uchun urushlar ham bo'lib turgan. Ko'chmanchi xalqlarning yashash tarzi va jamiyat tuzilishini tahlil qiladigan bo'lsak, ular tabiati bosqinchilik yurishlari uyushtirishga mos emas. Bunday yurishlar faqat yaylovlar uchun bo'lishi mumkin. Feodal-patriarxal tarzidagi ko'chmanchi chorvadorlar uchun yer va chorva eng muhim hisoblangan. Biroq ko'chmanchilarning asosiy yashash tarzi chorvaga bog'liq. Kimning chorvasi ko'p bo'lsa, u yaylovlarning egasi bo'lardi. Shuning uchun yer uchun kurash xususiy chorvani saqlash va ko'paytirish uchun bo'lgan (Сулейманов, 1989:67). Ular asrlar mobaynida chorvani saqlash va mahsuldorligini oshirish borasida, ko'plab yutuqlarni qo'lga kiritib, yashash uchun qulay imkoniyatlar yaratishdi.

Insoniyat sanoatlashgan davrgacha butunlay yoki ma'lum tarzda tabiiy sharoitga qaram bo'lgan va bu holat xo'jalik turi va uning rivojlanishini ta'minlagan. Qanchalik qadimiylikka borgan sari, geografik omillar, kishilarning jamiyat va xo'jalik taraqqiyoti va madaniyatida hal qiluvchi rol o'ynaganligini kuzatamiz Aynan, Yevrosiyo cho'llaridagi tabiiy sharoit ko'chmanchi chorvadorlarning xo'jalik yuritish shakli va uning bosqichlarini yuz yilliklar mobaynida – yangi davrgacha saqlanib qolishi va yetib kelishini ta'minladi. Faqat o'ziga xos tabiiy sharoitlar,

“Qadimgi Sharqda”, daryo va tog‘ oldi hududlaridagi unumdor vohalarda ilk dehqonchilikning taraqqiy topishi va jamiyatning baravj rivojiga sabab bo‘lgan.

Sirdaryo bo‘yida mavsumiy yaylovlar ko‘p. Bulardan qishda – cho‘lli mintaqa, yozda o‘tloqlar (yaylov) mintaqasidan almashinib foydalanilgan. Shuningdek, tog‘oldi hududlarda xashak jamg‘arib, uy chorvachiligi bilan ham shug‘ullanilgan. Qadimgi Sirdaryo bo‘yi hududida o‘rganilgan ko‘plab ko‘chmanchilarga mansub manzilgohlarda yashash va xo‘jalik yuritish uchun qurilgan inshootlar, kichik tog‘li daryolardan keltirilgan irrigatsiya qoldiqlari, chorva qo‘ralari, shuningdek, dehqonchilik bilan bog‘liq bronza o‘roq, tosh motiga, yero‘choq, kichik tog‘ daryolari asosidagi irrigatsiya qoldiqlari o‘rganilgan. L.M. Levina tadqiqotlarida cho‘l va dashtliklardan tog‘ vodiylariga almashinadigan joylarda ko‘chmanchilarning statsionar manzilgohlari qayd qilingan (Левина Л.М., 1971:214). O‘rta Sirdaryo bo‘ylarida ham aholi o‘troqlashuvi va yuksak rivojlangan shahar madaniyatiga asos solinishi aynan yuqoridagi xususiyatlar bilan mos keladi. Hududdan topilgan ko‘plab manzilgohlar va shahar qoldiqlari asosan, tabiiy himoyalangan dehqonchilik vodiylari bilan cho‘l mintaqasi chegarasida, anhorlar va savdo yo‘llari bo‘yiga yaqin joylarda ko‘payib boradi.

K.A. Akishev Yettisuvdagi Besshatir mozorqo‘rg‘onlarini o‘rganishda yog‘ochdan yasalgan sag‘anaga duch kelib, qabr yasashdagi statsionar uylarga xos alomatlarini aniqlagan. Bunga tayanib, Ettisuv sak va usunlari sovuq kunlarini statsionar qishloqlarda o‘tkazgan va ular faqat chorvador bo‘lmagan degan fikrga keladi (Акишев К.А., 1970:72-78). Orolbo‘yi saklari ham yuqori darajadagi quruvchilik san‘atiga ega bo‘lib, ular murakkab irrigatsiya tarmoqlari, shuningdek, qishloq va shaharlar ham bunyod etishgan (Толстов, 1960:139-184).

Ko‘chmanchilar hamisha dehqonchilik va ovchilik bilan shug‘ullanib kelgan. Ma‘lumki, ko‘chmanchilarning katta qismi qishlovlarda yotadi (yotoq) ba‘zida kiyimlari ham o‘troq aholiga xos ko‘rinishda bo‘lgan. Mintaqadagi, antik va ilk o‘rta asrlarga oid ko‘plab manzilgohlar qishlov ovullari, statsionar manzilgohlar, hunarmandchilik rivojlangan yirik markaz (poselenie)lar ekanligi ma‘lum bo‘ldi. Atrofi sahrolardan iborat bo‘lgan bu aholi manzilgohlari va shaharlarni mahsulot bilan ta‘minlash qiyin edi. Odam omili resurslarining atrofda yo‘qligi sababli, kuchli siyosiy hokimiyatning yemirilishi bilan bu manzilgohlar ham inqirozga yuz tutgan. Shuningdek, suv balansining buzilishi ham manzilgohlarning yo‘q bo‘lib ketishiga yoki aholining boshqa joyga ko‘chib o‘tishiga olib kelgan. O‘rganilgan yodgorliklar taqdiri haqida to‘g‘ridan-to‘g‘ri bunday xulosa chiqarish ham to‘g‘ri emas.

Aytilganidek, bu manzilgohlar ko‘chmanchi va dehqonchilik vohalari chegaralarida paydo bo‘lganligidan ular uchun zarur mahsulotlar savdo aloqalari orqali keltirilgan. Faqat u yoki bu sabab orqali qurilgan, savdo aloqalari esa bu

shaharlarga hayot bag'ishlagan. Ikkala tomon o'rtasidagi aloqalarning buzilishi esa ularning inqiroziga sabab bo'lgan (Джуряев И., 2019:658-661). Bu holat ko'chmanchilar uchun ham taalluqli. Ko'chmanchilar dashti va dehqonchilik vohasi tutashib ketadigan hududda joylashgan G'ulbo mozorqo'rg'onlarida ko'plab ko'chmanchilar moddiy madaniyatiga taalluqli ashyolar bilan birgalikda shahar hunarmandlari tomonidan yuksak did bilan yasalgan sopol idishlarning ham uchrashi fikrimizni tasdiqlaydi (Джуряев И., 2021: 225).

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, O'rta Osiyo sharoitida iqtisodiyotning uzluksiz rivoj topishi faqat o'ziga xos mehnat taqsimoti va ikki xil xo'jalik yurituvchi aholi madaniy aloqalari faoliyatining integratsiyalashuvi bilan belgilanadi. Ikki tomon ham bir -birisiz normal hayoti faoliyat ko'rsata olmagan. Ko'chmanchilar madaniy taraqqiyoti esa, asosan ularning uzluksiz o'troqlashib borishi bilan xarakterlanadi. Ko'chmanchilarning yozgi yaylovlari qishlovlaridan qancha uzoq bo'lmasin, baribir ular qishloqlarida ko'p vaqt o'tkazgan. Bu ularning o'troqlikka o'tishi va dehqonchilik bilan shug'ullanishiga, o'rta asrlarda urbanizatsiya jarayonlarining kuchayishi va shaharlar paydo bo'lishiga imkon yaratgan. Ular faoliyati tufayli, tog', tog'oldi, dasht va cho'l hududlari hech qachon bo'shab qolmagan.

Demak, bunday qabilalar cho'l va dashtlardan to, uzoq shimoldagi o'rmonlarining janubiy qismi-taygagacha, ya'ni qayerdagi chorva uchun qulay joylarda yashab, u yerlardagi mavjud imkoniyatlarni ishlab chiqarishga jalb qilishgan va bu orqali dunyo sivilizatsiyasi taraqqiyotiga o'z hissalarini qo'shib kelishgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Акишев К.А. О возникновении оседлости и земледелия у древних усуней Семиречья// По следам древних культур Казахстана. Алма-Ата, 1970.
2. Акишев К.А., Кушаев Г.А. Древняя культура саков и усуней долины р. Или. Алма-Ата, 1964.
3. Байпаков К.М. Город и степь в древности: оседлость и земледелие у саков и усуней Жетысу // Культура номадов Центральной Азии. Самарканд, 2008.
4. Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. М., 1988.
5. Джуряев И. Миграционный процесс Центрально Азиатских скотоводческих племен на юг //традицийни та инновацийни пидходи до наукових дослиджень. – 2021. – С. 225.
6. Djuraev I. On the question of the relationship of the population of the steppes Eurasia and Central Asia in the bronze age //Theoretical & Applied Science. – 2019. – №. 11. – С. 658-661.

7. Левина Л.М. Керамика нижней и средней Сырдарьи в первой половине первого тысячелетия н.э. М., Наука, 1971.

8. Массон В.М. Номады и древние цивилизации: динамика и типология// Взаимодействие кочевых культур и древних цивилизаций. Алма-Ата, Наука, 1989.

9. Мирзаахмедов Ж., Одилов Ш., Пардаев М., Мақсудов Р. Қазилтепа қадимиятидан лавҳалар. А.Қодирий номидаги Халқ меъроси нашриёти. Ташкент, 2002.

10. Пардаев М.Х. Северо–западная Уструшана в эпоху раннего средневековья (по материалам нижнего течения Сангзара) // Автореф. дисс. канд. ист. наук. Ташкент, 1995.

REFERENCES:

1. Akishev K.A. O vznikenovii osedlosti i zemledeliya u drevnix usuney Semirechya// Po sledam drevnix kultur Kazaxstana. Alma–Ata, 1970. (In Russian)

2. Akishev K.A., Kushayev G.A. Drevnyaya kultura sakov i usuney dolini r. Ili. Alma–Ata, 1964. (In Russian)

3. Баупаков К.М. Gorod i step v drevnosti: osedlost i zemledeliye u sakov i usuney Jetisu // Kultura nomadov Sentralnoy Azii. Samarkand, 2008. (In Russian)

4. Vernadskiy V.I. Filosofskiy misli naturalista. M., 1988. (In Russian)

5. Djurayev I. Migratsionniy protses Sentralno Aziatskix skotovodcheskix plemen na yug // traditsiyi ta innovatsiyi pidxodi do naukovix doslidjen. – 2021. – S. 225. (In Russian)

6. Djuraev I. On the question of the relationship of the population of the steppes Eurasia and Central Asia in the bronze age // Theoretical & Applied Science. – 2019. – №. 11. – S. 658-661.

7. Levina L.M. Keramika nijney i sredney Sirdari v pervoy polovine pervogo tisyacheletiya n.e. M., Nauka, 1971. (In Russian)

8. Masson V.M. Nomadi i drevniye sivilizatsii: dinamika i tipologiya// Vzaimodeystviye kochevix kultur i drevnix sivilizatsiy. Alma-Ata, Nauka, 1989. (In Russian)

9. Mirzaahmedov J., Odilov Sh., Pardayev M., Maqsudov R. Qaziltepa qadimiyatidan lavhalar. A.Qodiriy nomidagi Xalq me'rosi nashriyoti. Tashkent, 2002. (In Uzbek)

10. Pardayev M.X. Severo–zapadnaya Ustrushana v epoxu rannego srednevekovya (po materialam nijnego techeniya Sangzara) // Avtoref. diss. kand. ist. nauk. Tashkent, 1995. (In Russian)